

Sistema de tratamiento de agua proveniente del Lago de Maracaibo para su utilización como agua para calderas

Vanessa Belzares, Tomas Silva y Arrieta Arelis

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química.
Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: belzares.vanessa@gmail.com, tomasfsilvam@gmail.com y ingarelisarrieta@gmail.com

Recibido: 21-01-2020 Aceptado: 09-07-2020

Resumen

El presente estudio tuvo como finalidad proponer un sistema de tratamiento para el agua proveniente del Lago de Maracaibo a fin de utilizarse como agua para calderas. El proceso investigativo fue de tipo descriptivo con diseño experimental y documental, empleando la observación estructural y documental. Para la realización de esta investigación, se procedió a la caracterización de la muestra de estudio. Conforme a lo obtenido, se diseñó un sistema de tratamiento al agua del Lago de Maracaibo para emplearla como agua de alimentación para calderas y adquirir un agua de alta calidad. Este diseño se realizó en base a las etapas típicas de un tratamiento de agua, también se sugirió el orden secuencial y los equipos necesarios para el mismo. Los resultados indicaron que el agua proveniente del Lago de Maracaibo requiere de una serie de etapas de tratamiento para lograr que esta cumpla con lo estipulado en la norma BS 2486:1997.

Palabras clave: Agua, caracterización, tratamiento, caldera, diseño.

Water treatment system from Lake Maracaibo to use it as boiler feedwater

Abstract

The objective of this study was to propose a water treatment system from Lake Maracaibo for use as boiler water. The research process was descriptive with experimental and documentary design, using structural and documentary observation. For the realization of this investigation, the study sample went into the process of characterization. According to the results, proceeded to perform a water treatment system of Lake Maracaibo for feedwater for boilers to acquire high quality water. This design created based on the typical stages of a water treatment; also were suggested the sequential order and the necessary equipment for it. The results indicated that water from Lake Maracaibo requires a series of treatment stages to ensure that it complies with the provisions of BS 2486: 1997.

Key words: Water, characterization, treatment, boiler, design.

Introducción

El agua es el solvente universal más utilizado en procesos industriales debido a su bajo costo y fácil acceso, y a su vez por su calor específico, ya que almacena y absorbe gran cantidad de calor, actuando como un termorregulador. En la práctica esta es empleada para la generación de vapor, agua de enfriamiento, producción de materia prima, así como para el mantenimiento de los equipos. Cabe resaltar que previo al uso de esta en dichos procesos industriales esta debe ser sometida a un pretratamiento para asegurar que cumpla con los estándares de calidad necesarios y así certificar la eficiencia del proceso y buen funcionamiento de los equipos.

Uno de los factores claves para determinar el tratamiento adecuado al que debe ser sometido el agua es la fuente de origen de la misma, dependiendo de esto, el agua contiene diferentes cantidades de impurezas y de igual forma, esta se ve afectada por el contacto con la atmósfera y el suelo. El agua de